

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОГО РЫНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

КАРИМОВА ГУЛБАРГ МИРЗОЕВНА

к.э.н. доцент, преподаватель кафедры менеджмент и организация туризма
Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава. Республика
Таджикистан, город Бохтар

***Аннотация:** Туризм как досуговая деятельность существует много столетий. С незапамятных времен простое человеческое любопытство влекло людей в путешествия без какой-либо определенной цели. Сегодня, туризм активно развивается, люди стали путешествовать осмысленно — в образовательных, религиозных, оздоровительных целях. Эффективным средством массовой востребованности и широкой доступности культурных и рекреационных ценностей стал культурный туризм. Повышение уровня жизни населения и расширение возможностей свободного передвижения по миру способствовали появлению миллионов новых путешественников.*

***Ключевые слова:** туризм, дестинация, экотуризм, ресурсы, глобализация, экосистема, культура народов, география, защита природы.*

***Key words:** tourism, destination, ecotourism, resources, globalization, ecosystem, culture of peoples, geography, nature conservation.*

Современная туристская отрасль становится все более «зеленой», все больше количество туристов уделяют внимание вопросам экологичности курортов и дестинаций. По разным оценкам, ежегодно в мире количество экотуристов увеличивается на 7-20%. По этому показателю именно экотуризм является одним из наиболее быстро растущих сегментов мировой туристической индустрии. Для многих стран экотуризм стал основной отраслью национальной экономики. В качестве ярких примеров таких стран можно привести Коста-Рику, Эквадор, Непал, Кению, Мадагаскар.

Основная причина зарождения экологического туризма - это усиливающаяся из-за массовости туризма нагрузка на природные и культурно-исторические ресурсы. Эта нагрузка возрастает прямо пропорционально темпам роста туристских посещений. Становится очевидным противоречие между удовлетворением туристского спроса и рациональным использованием туристских ресурсов. Негативные аспекты влияния были отмечены еще в 1970-е гг. Только за 10 лет, с 1973 по 1983 г. в Европе протяженность туристских водных маршрутов сократилась на 40 %, а морских - на 70 %, площадь поврежденных мест возросла на 60 %.

По мере роста глобализации мирового хозяйства росли и негативные изменения в геосфере Земли:

- климатические изменения;
- деградация почвы;
- разрушение экосистем и уменьшение биологического разнообразия;
- увеличение загрязнения воды, почвы и воздуха;
- природные бедствия, вызванные деятельностью человека;
- неконтролируемый прирост населения;
- продовольственная безопасность и нарастание угроз здоровью населения;
- ограниченность запасов энергии и других природных ресурсов.

В 1996 г. под эгидой ВТО была разработана концепция устойчивого развития туризма в XXI в. Она базируется на следующих принципах:

- путешествия и туризм должны помочь людям в достижении гармонии с природой;
- путешествия и туризм должны внести свой вклад в сохранение, защиту и восстановление экосистем;
- путешествия и туризм должны основываться на жизнеспособных моделях производства и потребления;
- защита окружающей среды должна составлять неотъемлемую часть процесса развития туризма;
- проблемы развития туризма должны решаться с участием местных органов и заинтересованных граждан;
- государства должны предупреждать друг друга относительно природных и техногенных бедствий, которые могут затронуть туристскую сферу;
- индустрия туризма должна базироваться на международном праве в сфере защиты окружающей среды.

Экологический туризм - путешествия к относительно неискаженным или незагрязненным областям с уникальными природными объектами. Это природный туризм, который включает изучение окружающей природной среды и служит для улучшения обстановки в этой среде. В основе экотуризма лежит забота об окружающей среде. На первый план выходит организация поездки с ограниченным числом участников в природные зоны с возможным посещением мест, представляющих культурный интерес, с целью реализации различных проектов охраны и рационального использования природных ресурсов. По определению Международной организации экотуризма, "экологический туризм - это ответственное путешествие в природные зоны, области, сохраняющие окружающую среду и поддерживающие благосостояние местных жителей".

Для более глубокого понимания этого вида путешествий Международной организацией экотуризма выработано 10 заповедей экотуриста:

- 1) помнить об уязвимости Земли;
- 2) оставлять только следы, уносить только фотографии;
- 3) познавать мир, в который попал: культуру народов, географию;
- 4) уважать местных жителей;
- 5) не покупать изделия производителей, подвергающих опасности окружающую среду;
- 6) всегда следовать только протоптанными тропами;
- 7) поддерживать программы по защите окружающей среды;
- 8) использовать методы сохранения окружающей среды;
- 9) поддерживать организации, содействующие защите природы;
- 10) путешествовать с фирмами, поддерживающими принципы экотуризма.

Признаки экологического туризма базируются на определениях экотуризма, которые в свою очередь подразделяются на активные и пассивные. Примером активного определения экотуризма может служить определение, выработанное Международным обществом выживания: "Экологический туризм поощряет главенство интересов местных жителей в туристском освоении территории, защищает местную флору и фауну и обеспечивает местных жителей экономическими стимулами сохранять окружающую среду". К числу пассивных определений относится следующее: "Экологический туризм координирует, помогает и стимулирует использование культурных и природных туристских ресурсов области (региона) для местного населения и будущих туристов".

Обобщая признаки и определения экологического туризма, можно выделить три основных его компонента:

- 1) "*познание природы*", т. е. путешествие, предполагает наличие элементов изучения природы, получения туристами новых навыков и знаний;
- 2) "*сохранение экосистем*" подразумевает не только соответствующее поведение

группы на маршруте, но и участие туристов, туроператоров в программах, мероприятиях по защите окружающей среды;

3) "*уважение интересов местных жителей*" предполагает не только соблюдение местных законов и обычаев, но и вклад туризма в социально-экономическое развитие туристских дестинаций.

При отсутствии хотя бы одного из этих компонентов нет оснований говорить об экотуризме. Обобщая вышеизложенное, определение экологического туризма может быть следующим: экологический туризм - это специальный вид туристской деятельности, основанной на туристском спросе, связанной с туристскими потребностями в познании природы и внесении вклада в сохранение экологических систем при обязательном уважении интересов местного населения.

В настоящее время выделяют четыре вида экологического туризма:

1. **Научный туризм.** Как правило, туристскими объектами в таких турах выступают особо охраняемые природные территории, заповедники, заказники, национальные парки. В ходе научных экологических туров туристы участвуют в различных исследовательских экспедициях, ведут полевые наблюдения.

2. **Туры истории природы.** Это совокупность учебных, научно-культурных и туристских экскурсий, пролегающих по специально образованным экологическим маршрутам. Наиболее часто такие экологические туры организуются по территориям заповедников, национальных парков, туристским территориям и акваториям.

3. **Приключенческий туризм.** В него можно включить следующие туры:

- discovery and adventure holidays (отдаленные регионы);
- short destinations (краткосрочные туры на велосипедах);
- walking and trekking (пешеходные маршруты по сложной местности);
- multiactivity holidays (путешествия со значительными физическими нагрузками);
- overland tours (путешествия на специально переоборудованных для жилья автомобилях).

Приключенческий вид экотуризма объединяет все путешествия, связанные с активными способами передвижения и отдыха на природе. К данному виду экологического туризма также относятся следующие: альпинизм, скалолазание, ледолазание, спелеотуризм, горный и пешеходный туризм, водный, лыжный, горнолыжный туризм, конный туризм, дайвинг, парапланеризм. Многие из этих видов туризма появились недавно и относятся к специальному виду туризма - экстремальному.

4. **Путешествия в природные заповедники и резервации.** Высокая аттрактивность уникальных и экзотических природных объектов и явлений, находящихся в заповедниках, привлекает множество туристов.

Все объекты посещения в рамках экологического туризма в мире можно классифицировать следующим образом:

- **научный заповедник** - охраняемая территория, используемая для строго научных целей;
- **национальный парк** - охраняемая территория для защиты выдающихся природных и ландшафтных объектов и экосистем национального или международного значения в целях науки, просвещения и отдыха;
- **памятник природы** - природная или рукотворная культурно-историческая достопримечательность;
- **заповедник диких животных (заказник)** - создается для сохранения популяции отдельных видов животных, групп биологических сообществ;
- **охраняемый ландшафт** - выделяется для сохранения естественных природных ландшафтов;
- **ресурсный заповедник** - создается в целях сохранения природных ресурсов;
- **антропологический заповедник (природная биотическая территория)** -

создается для сохранения естественных условий жизни и традиций племен и местного населения;

- **управляемый ресурсный район** - создается в целях устойчивого развития и воспроизводства природных ресурсов.

В подавляющем большинстве случаев объектом экологического туризма являются национальные парки, заповедники и резервации. Национальный парк - это туристская территория или акватория с уникальными природными объектами (водопадами, каньонами, живописными ландшафтами, островами, пещерами и т. п.). В некоторых случаях национальный парк - это аналог заповедника, от которого принципиально отличается допуском посетителей для отдыха.

Национальный парк - это относительно большая область или территория, которая характеризуется следующими признаками:

1) одна или несколько экосистем существенно не изменены вмешательством человека или его хозяйственной деятельностью;

2) растительный и животный мир отличается особенностями, а сама территория представляет научный интерес и подлежит сохранению и изучению;

3) местные природные ландшафты отличаются красотой природы;

4) власть страны и региона предприняли надлежащие шаги для запрещения и ограничения хозяйственного освоения территории в целях

сохранения на ней экологических, геоморфологических или эстетических особенностей;

5) посещение разрешается только в познавательных, научных, образовательных и культурных целях.

Создание и развитие национальных парков и заповедников составляет основу развития экологического и сельского туризма. Национальные парки находятся под охраной государства или нескольких государств, включены в многосторонние соглашения о сохранении и поддержании национальных парков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александрова А. Ю. Международный туризм: Учебник / А. Ю. Александрова. Москва: КноРус, 2016. 460 с.
2. Алексеев А. А. Инновационный менеджмент: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. А. Алексеев. Москва: Юрайт, 2015.
3. Калитвинцева М. В. Теоретические основы инновационной деятельности в туризме // Экономика и современный менеджмент. 2013. № 10, вып.1(193). С. 152 – 156.
4. Чудновский А. Д. Менеджмент туризма: учебник / А. Д. Чудновский, Н.В. Королев. Москва: Федеральное агентство по туризму, 2014. 576 с.